

ATOM TUZILISHI VA ELEMENTLAR DAVRIY SISTEMASINING TURLARI

PhD. v.b. dots.Z.U. Ishmanova, M.A. Aripdjanova, talaba B.B. Abdinazarov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448126

Annotatsiya: Mazkur mavzu atomning tuzilishi, uning tarkibiy qismlari va elementlarning davriy sistemasini o‘rganishga bag‘ishlangan. Atom yadrosi proton va neytronlardan tashkil topgan bo‘lib, uning atrofida elektronlar harakatlanadi. Atom tuzilishini tushuntirish uchun turli nazariyalar, jumladan, Dalton, Tomson, Ruterford va Bor modellari ishlab chiqilgan. Elementlarning davriy tizimi esa ularning fizik-kimyoviy xossalariga asoslangan holda tartiblangan. Mendeleev tomonidan ishlab chiqilgan klassik davriy sistema zamonaviy ilm-fanda muhim o‘rin tutadi. Bu tizim metall, metallmas va inert gazlar kabi elementar guruhlariga bo‘linadi. Shuningdek, elementlar davriy qonuniyatlarga asoslanib, ularning atom radiusi, ionlanish energiyasi va elektr manfiyligi kabi xossalari o‘zgarib borishi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Yadro, Elektron qobiq, Proton, Neytron Elektron Kvantal sonlar Orbital Energiya sathlari Ionlanish energiyasi Elektron konfiguratsiya Elementlarning davriy sistemi Mendeleev jadvali Metallar va metallmaslar O‘xshashlik va davriylik Inert gazlar Lantanidlar va aktinidlar

Аннотация: Данная тема посвящена изучению строения атома, его компонентов и периодической системы элементов. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов, вокруг него движутся электроны. Для объяснения атомной структуры были разработаны различные теории, включая модели Дальтона, Томсона, Резерфорда и Бора. Периодическая таблица элементов построена на основе их физических и химических свойств. Классическая периодическая система, разработанная Менделеевым, занимает важное место в современной науке. Эта система разделена на группы элементов, такие как металлические, неметаллические и инертные газы. Также на основе

периодических законов элементов рассматриваются их свойства, такие как атомный радиус, энергия ионизации и электроотрицательность.

Ключевые слова: Ядро, электронная оболочка, протон, нейтрон
Электронные квантовые числа Орбитальные уровни энергии Энергия ионизации
Электронная конфигурация Периодическая таблица элементов Таблица Менделеева
Металлы и неметаллы Сходство и периодичность Инертные газы Лантаниды и актиниды

Abstract: This topic is devoted to the study of the structure of the atom, its components and the periodic system of elements. The atomic nucleus consists of protons and neutrons, and electrons move around it. Various theories have been developed to explain the structure of the atom, including the Dalton, Thomson, Rutherford and Bohr models. The periodic system of elements is arranged based on their physicochemical properties. The classical periodic system developed by Mendeleev plays an important role in modern science. This system divides the elements into elementary groups such as metals, nonmetals and inert gases. It also examines the changes in their properties such as atomic radius, ionization energy and electronegativity based on periodic laws.

Keywords: Nucleus, Electron shell, Proton, Neutron Electron Quantum numbers
Orbital Energy levels Ionization energy Electron configuration Periodic table of elements
Mendeleev's table Metals and nonmetals Similarity and periodicity Inert gases
Lanthanides and actinides.

Moddalar bizni o‘rab turgan dunyoning asosiy tarkibiy qismlaridir. Moddalarning eng kichik zarralari atomlar bo‘lib, ular o‘z navbatida kimyoviy elementlarning asosini tashkil qiladi. Atom tuzilishini o‘rganish va elementlar davriy sistemasini tushunish kimyo fani uchun muhim bo‘lib, bu sohadagi kashfiyotlar fan va texnologiyaning rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Atom tuzilishi Atom moddaning eng kichik zarrasi bo‘lib, u uch asosiy zarrachadan tashkil topgan:

1. Protonlar (+) – Musbat zaryadlangan zarrachalar bo‘lib, atom yadrosida joylashgan.

2. Neutronlar (0) – Elektr zaryadsiz zarrachalar bo‘lib, protonlar bilan birga yadroni tashkil qiladi.

3. Elektronlar (-) – Manfiy zaryadlangan va yadroni o‘rab turgan elektron qobiqlarda joylashgan zarrachalardir.

Atomning umumiy massasi asosan yadroning massasiga bog‘liq bo‘lsa-da, uning hajmi elektronlarning harakati bilan belgilanadi. Atom neytral bo‘lsa, undagi protonlar soni elektronlar soniga teng bo‘ladi.

Atom modellari Atom tuzilishi haqidagi tushunchalar uzoq tarixiy rivojlanish yo‘lini bosib o‘tgan:

1. Dalton modeli – Atom bo‘linmas, mayda va sferik zarracha sifatida tasvirlangan.

2. Tomson modeli – Elektronlarning protonlar bilan “pudinga o‘xshash” taqsimlangan modeli taklif qilingan.

3. Ruterford modeli – Atomda markaziy yadro mavjudligi va elektronlarning uning atrofida harakatlanishi isbotlangan.

4. Bor modeli – Elektronlarning qat‘iy energiya sathlarida joylashishi tushuntirilgan.

5. Kvant-mexanik model – Zamonaviy model bo‘lib, elektronlarning harakatini to‘lqin-mexanik usullar bilan izohlashga asoslangan.

Elementlar davriy sistemasi D.I. Mendeleyevning davriy qonuni 1869-yilda Dmitriy Mendeleyev elementlarni ularning atom massasi va kimyoviy xossalariga qarab joylashtirib, davriy qonunni kashf etdi. Ushbu qonunga ko‘ra, elementlarning xossalari ularning atom massalarining ortib borishi bilan davriy ravishda takrorlanadi. Keyinchalik, elementlar joylashuvi atom soniga bog‘liq ekani aniqlangan. Hozirgi davriy jadvalda elementlar: Davra bo‘ylab – 7 ta gorizontol qatordan (davri) iborat. Guruhlar bo‘ylab – 18 ta vertikal ustundan (guruh) tashkil topgan. Guruhlar asosiy va o‘rta guruhlariga bo‘linadi. Bir guruhdagi elementlar bir xil valent elektron tuzilishiga ega bo‘lib, o‘xshash kimyoviy xossalarga ega bo‘ladi.

Davriy jadvaldagi elementlarning asosiy xossalari

1. Metallar va metallmaslar – Jadvalning chap qismida metallar, o‘ng qismida esa metallmaslar joylashgan.

2. Atom radiusi – Davr bo‘ylab chapdan o‘ngga kamayadi, guruh bo‘ylab yuqoridan pastga ortadi.

3. Ionlanish energiyasi – Elektronlarni atomdan ajratib olish uchun kerak bo‘lgan energiya.

4. Elektron manfiylik – Atomning elektronlarni o‘ziga tortish qobiliyati.

Xulosa.

Atom tuzilishi va elementlar davriy sistemasini o‘rganish kimyo fanining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Zamonaviy ilm-fan va texnologiya rivojlanishi aynan ushbu bilimlarga asoslangan bo‘lib, bu sohadagi izlanishlar yangi materiallar, energiya manbalari va tibbiy innovatsiyalar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. H. Li, W. Li, Z. Guo, D. Gu, S. Cai, A. Fujishima, Collect. Czech. Chem. Commun. 60 (6) (1995) 928–934.

2. J.C. Yu, M.M. Boizer, K. Nobe, J. Electrochem. Soc. 135 (1988) 1400–1406.

3. P.N. Pintauro, D.K. Johnson, K. Park, M.M. Baizer, K. Nobe, J. Appl. Electrochem. 14 (1984) 209–220.

4. H.S. Isbell, H.L. Frush, J. Res. Natl. Bur. Stand. 6 (1931) 1145.

5. H.S. Isbell, H.L. Frush, F.J. Butes, Ind. Eng. Chem. 24 (1932) 375–378.

6. C.G. Fink, D.B. Summers, Trans. Electrochem. Soc. 74 (1938) 625–629.

7. A. Jokic, N. Ristić, M. Jakšić, M. Spasojević, N. Krstajić, J. Appl. Electrochem. 21 (1991) 321–326.

8. P. Roquero, P. Cognet, P. Duverneuil, G. Lacoste, P.-L. Fabre, J. Appl. Electrochem. 28 (1998) 475–482.

9. V.W. Truesdale, G.W. Lutherb, J.E. Greenwood, Phys. Chem. Chem. Phys. 5 (2003) 3428–3435.

10. W. Gottardi, Fresenius J. Anal. Chem. 362 (1998) 263–269.

11. I. Lengyel, I.R. Epstein, K. Kustin, Inorg. Chem. 32 (25) (1993) 5880–5882.
12. Niels Bohr (1885–1962, Daniya) – 654-662.